

Віталій ГОЛЕЦЬ.

*к.і.н., доцент, доцент кафедри права, філософії та політології
Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка
ORCID ID: 0000-0001-9308-1361
v.golets@gmail.com*

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ І ПРАВОПОРУШЕННЯ

DOI:

У статті зроблено спробу аналізу історичних аспектів становлення законодавства про корупційні злочини в новітній Україні та реалізації державної антикорупційної політики. Оскільки у сучасних умовах війни з росією та прагненням України якомога швидше долучитися до Європейського Союзу та Північноатлантичного Альянсу, корупція стала фактором який не тільки гальмує ці процеси, але й загрожує національній безпеці України, праву на існування незалежної країни взагалі.

Після розпаду Радянського Союзу та утворення незалежної держави на території України новостворені владні структури постали перед дуже складним завданням – побудувати економічну систему держави, зупинити зростання злочинності та фактично підвищити рівень життя громадян. Його реалізація була ускладнена тим, що розпад СРСР супроводжувався розірванням встановлених економічних відносин між суб'єктами господарювання, розташованими в різних регіонах держави, а передача соціалістичної власності приватним комерційним структурам супроводжувалася поширенням корупції та організованої злочинності. В результаті Україна зіткнулася з безпрецедентною загрозою національній безпеці, що вимагало розробки системи рішучих заходів для подолання цих тенденцій соціально-економічного розвитку.

При написанні роботи автором були використані загальнонаукові методи: індукція, дедукція, систематизація, аналіз, синтез, що дозволило узагальнити та систематизувати погляди вчених на проблему становлення антикорупційного законодавства та загальноісторичні: порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, метод періодизації, що дозволило детально вивчити історичну складову законотворчого процесу. Запропоноване власне бачення періодизації становлення антикорупційного законодавства.

Встановлено, що з моменту відновлення незалежності нашою державою було розроблено відповідну законодавчу базу, створено низку нових інституцій, таких як Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд; змінено процедурні механізми протидії цьому небезпечному явищу. Зазначені зміни базувались як на використанні попереднього історичного досвіду, так і на передових досягненнях міжнародного співтовариства.

Доведено, що при формуванні антикорупційного законодавства України була порушена логіка, яка передбачала реалізацію схеми «Концепція – стратегія – закон – програма – підзаконний акт». Однак через те, що окремі нормативні акти приймалися в різний час та за відсутності єдиної науково обґрунтованої концепції протидії корупції, вона не була реалізована.

Ключові слова: *законодавство, корупція, антикорупційна політика, кримінальні злочини.*

Vitalii GOLETS.

*Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of the Department of Law,
Philosophy and Political Science National University «Chernihiv Collegium»
named after T.G. Shevchenko,*

HISTORICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF LEGISLATION ON CORRUPTION CRIMES AND OFFENSES

The article attempts to analyze the historical aspects of the formation of legislation on corruption crimes in modern Ukraine and the implementation of state anti-corruption policy. Since in the current conditions of the war with Russia and Ukraine's desire to join the European Union and the North Atlantic Alliance as soon as possible, corruption has become a factor that not only slows down these processes, but also threatens the national security of Ukraine, the right to exist as an independent country in general.

After the collapse of the Soviet Union and the formation of an independent state on the territory of Ukraine, the newly created power structures faced a very difficult task - to build the economic system of the state, stop the growth of crime and actually improve the standard of living of citizens. Its implementation was complicated by the fact that the collapse of the USSR was accompanied by the breakdown of established economic relations between business entities located in different regions of the state, and the transfer of socialist property to private commercial structures was accompanied by the spread of corruption and organized crime. As a result, Ukraine faced an unprecedented threat to national security, which required the development of a system of decisive measures to overcome these trends in socio-economic development.

When writing the work, the author used general scientific methods: induction, deduction, systematization, analysis, synthesis, which allowed to generalize and systematize the views of scientists on the problem of the formation of anti-corruption legislation, and general historical methods: comparative-historical, problem-chronological, periodization method, which allowed to study in detail the historical component of the law-making process. His own vision of the periodization of the formation of anti-corruption legislation is proposed.

It has been established that since the restoration of independence, our state has developed an appropriate legislative framework, created a number of new institutions, such as the National Agency for the Prevention of Corruption, the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office, the High Anti-Corruption Court; procedural mechanisms for combating this dangerous phenomenon have been changed. These changes were based both on the use of previous historical experience and on the advanced achievements of the international community.

It is proven that when forming the anti-corruption legislation of Ukraine, the logic was violated, which provided for the implementation of the scheme "Concept - strategy - law - program - by-law". However, due to the fact that individual regulatory acts were adopted at different times and in the absence of a single scientifically based concept of combating corruption, it was not implemented.

Keywords: *legislation, corruption, anti-corruption policy, criminal crimes*

Постановка проблеми. Проблеми, пов'язані з таким небезпечним соціальним явищем як корупція, є досить поширеними і можна навіть говорити про їх глобальний характер. Усі країни світу певною мірою постраждали від цього ганебного соціального явища, але в Україні ця проблема постійно загострюється від однієї влади до іншої. І, на жаль, можемо констатувати, що чим більше різні спеціалізовані державні органи з нею борються, тим зростає її рівень та охоплення всіх суспільних відносин.

У сучасних умовах корупція стала фактором, який загрожує національній безпеці, демократичному розвитку держави та суспільства, конституційної системи, а саме: вона підриває авторитет країни, шкодить функціонуванню державного апарату, обмежує права та свободи людини та громадянина, порушує верховенство права, встановлений порядок здійснення повноважень посадовими особами та службовцями органів державної влади, місцевих органів влади, адміністративних структур приватного сектору та руйнує моральні цінності суспільства. Варто звернути вашу увагу на те, що високий рівень корупції в Україні перетворюється на її відповідний «імідж» та змінюється ставлення до держави як корумпованої із нестабільними державними інститутами.

Аналіз останніх джерел та публікацій. Питаннями історичних аспектів протидії корупції та становлення відповідного законодавства досліджували Н.О. Армаш, В.О. Веклич, В.М. Гаращук, С.М. Клімова, О.І. Маложон, П.П. Музиченко, А.О. Мухатаєв, В.В. Нонік, С.В. Омельченко, К.В. Ростовська, І.М. Сопілко, М.О. Ярошенко та інші. Проблеми протидії корупції присвячені наукові праці С.Є. Дідика, А.М. Михненка, О.В. Мудрова, О.І. Нікітенка, О.І. Ревака, А.М. Руснака та інших. Проте історичні аспекти становлення законодавства з протидії корупції в новітній Україні потребують додаткової уваги та аналізу.

Метою статті є прагнення дослідити історичні аспекти становлення законодавства з протидії корупції в новітній Україні

Виклад основного матеріалу дослідження. Корупція належить до таких стародавніх явищ, що і соціальний порядок, який регулює життя людей. Витоки корупції пов'язані з класовою організацією суспільства, виникненням держави і права, внаслідок чого сформувалася окрема соціальна група людей, які почали виконувати владні повноваження (так звана «бюрократія»). Перші згадки про корупцію в системі державних служб знайшли відображення в архівах Стародавнього Вавилону (друга половина XXIV ст. до н. е.) [1, с. 11].

Вона суттєво впливає на найважливіші процеси управління та має свої соціально-економічні, національно-етнічні, психологічні та демографічні особливості. І, очевидним є те, що боротьба, протидія цьому явищу є надзвичайно важливою, а сам аналіз антикорупційної діяльності в ретроспективі може створити основу для побудови правової, соціальної і демократичної держави. Однак, враховуючи те, що після здобуття Україною незалежності в 1991 р. як система органів влади, так і політико-економічна формація суспільства повністю змінилися, досвід становлення законодавства про корупційні злочини і правопорушення окремо та запобігання і протидія корупції в сучасній Україні загалом є особливо актуальними.

Поширення корупції є однією з головних реальних та потенційних загроз національній безпеці України, а її викорінення є довгостроковим завданням органів державної влади і місцевого самоврядування.

Після розпаду Радянського Союзу та утворення незалежної держави на території України новостворені владні структури постали перед дуже складним завданням – побудувати економічну систему держави, зупинити зростання злочинності та фактично підвищити рівень життя громадян. Його реалізація була ускладнена тим, що розпад СРСР супроводжувався розірванням встановлених економічних відносин між суб'єктами господарювання, розташованими в різних регіонах держави, а передача соціалістичної власності приватним комерційним структурам супроводжувалася поширенням корупції та організованої злочинності. В результаті Україна зіткнулася з безпрецедентною загрозою національній безпеці, що вимагало розробки системи рішучих заходів для подолання цих тенденцій соціально-економічного розвитку. Однак, динаміка боротьби з корупцією в нашій країні в останні роки, незважаючи на особливу гостроту та небезпеку, залишалася надзвичайно багатонаправленою і сьогодні, на жаль, поки не принесла жаданих результатів [2, с. 274].

Аналізуючи особливості формування законодавства про корупційні злочини та правопорушення, ми вважаємо за необхідне схарактеризувати нормативно-правові акти, спрямовані на запобігання та протидію корупційним загрозам в Україні відповідно до хронологічних етапів їх появи.

Перший період (1991–1995 рр.) – «початок боротьби з корупцією». На цьому етапі відбулося формування проблеми боротьби з корупцією та введення її в ранг актуальних. У перші роки незалежності основними документами, що регулювали боротьбу з корупцією, залишалися радянські – Кримінальний кодекс та Кодекс адміністративних правопорушень, які діяли з певними змінами та доповненнями. Це передусім статті 290 та 291 Кримінального кодексу, ухваленого ще 1960 р. Але поступово процес боротьби з корупцією в Україні почав набувати інституційних форм, і згідно з указом № 561/93 від 26 листопада 1993 року, було створено Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю, на чолі якого став Президент України [3] та прийнято Закон України «Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року № 3341-ХІІ [4].

Згодом Президент України підписує такі Укази: «Питання боротьби з корупцією та іншими злочинами у сфері економіки» від 27 серпня 1994 р. № 484/94, «Про невідкладні заходи щодо посилення боротьби зі злочинністю» від 21 липня 1994 р. № 396/94. Варто зазначити, що ці нормативні акти не відповідали реальним потребам та викликам, які стояли перед вітчизняною правовою системою. В них йшла мова про вже відомі факти корупції серед українських чиновників, але не було запропоновано конкретних механізмів протидії цим явищам.

Аналіз боротьби з корупцією в ті часи показав, що подолати її індивідуальними заходами неможливо – нам потрібен комплексний підхід, який включає прийняття пакетів нормативних документів, реорганізацію правоохоронних органів та координацію їх діяльності на державному рівні. Загалом цей етап можна схарактеризувати як етап ідеологічної боротьби.

Другий період (1995–2000 рр.) – це «координація зусиль проти корупції у формі прийняття перших програмних документів». У цей період було ухвалено низку програмних державних нормативних актів: Закон України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 року № 356/95-ВР, Постанову Верховної Ради України «Про концепцію (основи державної політики) національної безпеки України» від 16 січня 1997 р. № 3/97-ВР, Указ Президента України «Про Національну програму боротьби з корупцією» від 10 квітня 1997 року № 319/97, Розпорядження Президента України «Про незадовільний стан виконання заходів щодо боротьби із злочинністю» від 25 лютого 1997 р. № 98/97-рп.

Зауважимо, що саме Законом України «Про боротьбу з корупцією» від 5 жовтня 1995 року № 356/95-ВР, який 16 листопада набув чинності, в національне законодавство було введено визначення поняття корупції та адміністративну процедуру відповідальності за неї. Так, у ст. 7 цього Закону було встановлено, що вчинення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, корупційного діяння, якщо воно не містить складу злочину, тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу [5].

Указ Президента України передбачав анулювання депутатської недоторканності, забезпечення прозорості фінансування політичних партій, контроль за прибутками та витратами лідерів й активістів політичних партій. Серед ключових положень Розпорядження Президента України «Про незадовільний стан виконання заходів щодо боротьби із злочинністю» [6] від 25 лютого 1997 року містилися заходи, спрямовані на обмеження можливостей використання коштів, здобутих шляхом зловживань, передусім це так звані аналіз анонімних валютних рахунків [7, с. 279].

Наступний період (2001–2005 рр.) – можна схарактеризувати як час «законодавчого оформлення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення». Знаменним кроком у становленні законодавства про корупційні злочини стало прийняття 5 квітня 2001 р. Кримінального кодексу України (КК України), який набув чинності 1 вересня 2001 р. [8]. В цьому Кодексі Розділ XVII «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг» регламентує відповідальність за корупційні правопорушення.

Звертаємо увагу на те, що в початковій редакції Кримінального кодексу України зберігалася норма про конфіскацію майна, матеріальне покарання у вигляді штрафу до 750 мінімальних заробітних плат. Максимальне кримінальне покарання за хабарництво було передбачено як арешт строком на 10 років. Більше того, було впроваджено статтю «Провокація хабарництва», що стала нововведенням Кодексу. Учасниками (суб'єктами) корупції стали також окремі суб'єкти господарювання (юридичні особи). Водночас залишається побутова корупція у взаємодії громадян України та чиновників. До суб'єктів правопорушень також додалися особи, що не є громадянами України, мігранти.

У 2003 р. Україна також посідала одне з найбільш високих місць за рівнем корумпованості – з індексом сприйняття 2,3 вона займала 106-те місце серед 133 обстежених з приводу рівня корупції країн [9, с. 152]. Варто також зазначити, що в 2003 році Україна приєдналася до Антикорупційної мережі (ACN), що підтримує країни Східної Європи та

Центральної Азії у їхніх зусиллях щодо запобігання та боротьби з корупцією. Це приєднання передбачало розробку нового законодавства з великим акцентом на запобіганні корупції з метою виявлення системних недоліків, які створюють сприятливе середовище для корупції.

Четвертий період (2005–2010 рр.) – це «активізація боротьби з корупцією на всіх рівнях». На початку цього періоду відбулися вибори Президента України, повна заміна Кабінету Міністрів України, голів обласних та районних державних адміністрацій. Процес розслідування кримінальних справ проти корумпованих державних службовців просунувся вперед. У вересні 2006 р. було озвучено ряд антикорупційних ініціатив Президента України, було прийнято План дій щодо реалізації Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до доброчесності» та державну антикорупційну політику на період до 2011 року.

Варто наголосити, що в цей період до Верховної Ради України було подано проекти законів України «Про засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення». Але їх прийняття відбулося лише 11 червня 2009 р. [11]. Перший із вищезазначених законів передбачав основні принципи запобігання та протидії корупції у державній та приватній сферах суспільних відносин, відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок корупційних правопорушень, відновлення порушених прав, свобод чи інтересів осіб, прав або інтереси юридичних осіб, інтереси держави.

Законом України «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень» встановлено відповідальність юридичних осіб за вчинення їх уповноваженими особами корупційних правопорушень, а також визначав порядок притягнення їх до відповідальності.

Третій – «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» – передбачив внесення змін щодо притягнення до кримінальної відповідальності за заявою юридичної особи, корупційних адміністративних правопорушень, злочинів у сфері службової діяльності юридичних осіб приватного права та професійної діяльності, що пов'язана з наданням державних послуг. Однак ці закони набрали чинності і 21 грудня 2010 р. їх визнано недійсним, а тому вони залишилися лише юридичними пам'ятками України.

Не тільки Президент України робив спроби боротьби з корупцією, у Програмі Кабінету Міністрів України «Назустріч людям», затвердженій Верховною Радою України від 4 лютого 2005 року, присвячено окремий розділ «Подолання корупції», що свідчить про розуміння проблеми та спроби боротися з нею з боку виконавчої влади. Варто зазначити, що з погляду інституціональної реформи в структурі Міністерства юстиції України було створено інститут Урядового уповноваженого з питань боротьби з корупцією (ліквідовано 23.08.2016).

Також українська влада вирішила залучити до антикорупційної системи такий важіль, як потенціал громадських організацій та рухів. Це впливає з рекомендацій впливових міжнародних організацій. Наприклад, згідно з міжнародними рекомендаціями Стамбульського плану дій, Україна повинна посилити співпрацю з громадянським суспільством у боротьбі з явищем корупції, посилити моніторинг у громадянському суспільстві та розширити можливості для навчання та досліджень у цій галузі. Тому в цей період було здійснено низку кроків, включаючи як інституційні зміни, так і необхідність співпраці з цивільним сектором, а також імплементацію міжнародних стандартів та інші законодавчі зміни, що свідчить про спроби забезпечити всебічну антикорупційну діяльність [7, с. 279].

П'ятий період (2010–2014 рр.) – «спроби вдосконалення антикорупційного законодавства». В цей період було проголошено кардинальну боротьбу з корупцією.

До основних законодавчих кроків у сфері подолання корупції в Україні в цей час, зокрема, належать такі:

1) утворення Національного антикорупційного комітету, який Президент України очолив особисто;

2) прийняття нових антикорупційних законів («Про засади запобігання і протидії корупції» від 7 квітня 2011 р. № 3206-VI, який визначає підстави, механізм та види заходів примусового характеру, які застосовуються до правопорушника [12]; Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 7 квітня 2011 р. № 3207-VI);

3) ухвалення Національної антикорупційної стратегії на 2011–2015 рр., яка так і не стала ефективним інструментом антикорупційної політики через відсутність чітких індикаторів стану та ефективності її виконання, зокрема, механізму моніторингу та оцінки;

4) створення Національного агентства України з питань державної служби як єдиного органу, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері державної служби [7, с. 280].

Варто звернути увагу на таку ознаку нового антикорупційного законодавства як заміна виключно репресивних методів роботи на адаптовану у світі превенційну роботу із залученням інститутів громадянського суспільства, а лише потім передбачалось застосування репресивної складової відповідальності за корупційні злочини.

Головною особливістю як цього, так і попереднього етапу було те, що норми ґрунтувалися на глобальних антикорупційних принципах – положеннях Конвенції ООН проти корупції, Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 р., Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р., Резолюції (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи «Про двадцять принципів боротьби з корупцією» від 06.11.1997 р. № R(97)24. Приймаючи національні закони, було враховано рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO), а також рекомендації, визначені в рамках впровадження Стамбульського плану дій щодо боротьби з корупцією, спрямованого на боротьбу з корупцією для Східної Європи та Центральної Азії ОЕСР [2, с. 275]. Однак, враховуючи положення міжнародних документів щодо криміналізації корупції, законодавство України визначає наявність системи адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення.

Шостий період (з лютого 2014 р.) – «підсилення законодавчого забезпечення боротьби з корупцією». 16 вересня 2014 року було прийнято Закон України «Про очищення влади» № 1682-VII. 14 жовтня 2014 року Верховна Рада України в другому читанні прийняла Закони України «Про прокуратуру» № 1697-VII, «Про Національне антикорупційне бюро України» № 1698-VII, «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–2017 роки» № 1699-VII, «Про запобігання корупції» № 1700-VII, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» № 1701-VII, «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 1702-VII.

Закон України «Про запобігання корупції» № 1700-VII хоч і був ухвалений 14 жовтня, проте був введений в дію лише 26 квітня 2015 р. і визначив правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень [13]. Одними із суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону, є посадові особи юридичних осіб публічного права (підпункт «а» пункту 2 частини першої ст. 3). Ці особи для цілей Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Закон встановив обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища (ст. 22), щодо одержання подарунків (ст. 23), щодо спільної роботи близьких осіб (ст. 27) [13]. Однією з новел Закону стала норма про те, що особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави.

Вищезазначене вказує на те, що реформа антикорупційного законодавства ввела у вітчизняне правове поле цілу низку важливих новел: створюються нові органи, які здійснюватимуть діяльність як на стадії запобігання (Національне агентство з питань запобігання корупції), так і на стадії протидії корупції (Національне антикорупційне бюро України); закладаються нові механізми декларування доходів та видатків осіб, на яких поширюється дія антикорупційних норм; у системі органів прокуратури створюється

Спеціалізована антикорупційна прокуратура; змінюються шляхи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів тощо.

Прийняття нового антикорупційного законодавства знаменує новий етап в антикорупційній політиці держави. Він прямо пов'язаний із необхідністю адаптації національного економіко-соціального та політично-правового простору до європейських стандартів [10, с. 68-69]. Розробка нормативного забезпечення протидії корупції триває, в квітні 2018 р. Уряд України схвалив проєкт Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки», який, на жаль, так і не був розглянутий Верховною Радою України. У червні 2018 року прийнято Закон України «Про Вищий антикорупційний суд» № 2447-VIII [14], спеціалізований суд, який розглядатиме справи виключно за поданням Національного антикорупційного бюро України, і який врешті має розпочати свою роботу з 05 вересня 2019 р., що є важливим кроком у сфері системної боротьби з корупцією.

Проблема боротьби з корупцією полягає в тому, що це явище саме по собі приховане, тобто його не можна порохувати чи легко виявити. Тож влада, протидіючи корупційним проявам, має діяти максимально прозоро та оприлюднювати максимум інформації для громадськості.

В Україні органи державної влади зобов'язані публічно звітувати про заходи, які вони вживають для запобігання та протидії корупції. Такі звіти є публічно доступними.

У серпні 2023 р. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запустило інформаційну систему моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. У ній є ключова інформація про результати реалізації антикорупційної політики України, зокрема, про стан та динаміку реалізації Державної антикорупційної стратегії та програми, ухвалених на період до 2025 року. Загально про ці два основні «антикорупційні постулати» можна прочитати на сайті НАЗК [16].

Державна антикорупційна програма містить 3 розділи, 16 напрямків, 73 проблеми, 271 очікуваний стратегічний результат та 1187 заходів, розрахованих на 2023–2025 рр. А виконавцями програми є 109 органів влади, підприємств, установ та організацій. Серед них найчастішими є НАЗК, Мінекономіки, Міноборони, Мін'юст, МОЗ та МОН. Своєю чергою, Антикорупційна стратегія описує досягнення очікуваних стратегічних результатів та розв'язання ключових проблем у 2021–2025 рр.

На головній сторінці моніторингового порталу ви зможете побачити зведену інформацію про прогрес виконання заходів станом на сьогодні. Тобто загальну кількість виконаних, частково виконаних, не виконаних, виконуваних та ще не розпочатих заходів. Додатково відображені заходи, заблоковані ззовні іншими стейкхолдерами та заплановані до виконання в конкретний термін. А ось у спеціальному модулі ви зможете побачити прогрес уже за кожним окремим заходом у різних сферах [16].

Висновки. Таким чином, з моменту відновлення незалежності нашою державою було розроблено відповідну законодавчу базу, створено низку нових інституцій, таких як Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Вищий антикорупційний суд; змінено процедурні механізми протидії цьому небезпечному явищу. Зазначені зміни базувались як на використанні попереднього історичного досвіду, так і на передових досягненнях міжнародного співтовариства.

Аналізуючи всі антикорупційні нормативно-правові акти, варто зазначити, що всі вони мають спільний підхід щодо відповідальності за корупційні злочини. Однак ці принципи дещо змінювалися під час розробки антикорупційного законодавства, змінювались також поняття та особливості трактування окремих правопорушень.

Звертаємо увагу на те, що при формуванні антикорупційного законодавства України була порушена логіка, яка передбачала реалізацію схеми «Концепція – стратегія – закон – програма – підзаконний акт». Однак через те, що окремі нормативні акти приймалися в різний час та за відсутності єдиної науково обґрунтованої концепції протидії корупції, вона не була реалізована.

Аналіз законодавства про корупційні злочини та правопорушення дає підстави стверджувати, що тут важливу роль відіграє адміністративна відповідальність за корупційні

правопорушення, яка передбачається з 1995 р., тобто відповідальність за діяльність з низьким рівнем суспільної небезпеки. Пізніше була передбачена також кримінальна відповідальність, а, отже, співіснування адміністративної та кримінальної відповідальності за однотипні порушення закону можливе лише за наявності чітко визначеного механізму розмежування обох видів відповідальності.

Список використаних джерел та літератури

1. Добровольський О. І. Адміністративно-правове регулювання протидії корупції в органах державної фіскальної служби України: дис. канд. юридичних наук, спец.: 12.00.07. Київ. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2015. 16 с.
2. Задирака Н. Ю. Шляхи становлення антикорупційного законодавства в Україні. Форум права. 2012. № 2. С. 274–277.
3. Про Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю: Указ Президента України від 26 листопада 1993 року № 561/93 URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/561/93>. (дата звернення: 09.06.2025).
4. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 № 3341-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 35.
5. Про боротьбу з корупцією: Закон України від 05.10.1995 № 356/95-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1995. № 34 (втратив чинність).
6. Про незадовільний стан виконання заходів щодо боротьби із злочинністю: Розпорядження Президента України від 25 лютого 1997 року № 98/97-рп URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/561/93> (дата звернення: 09.06.2025).
7. Горган О. Л. Історичні аспекти боротьби з корупцією в Україні. Порівняльно-аналітичне право. № 2. 2015. С. 277–281.
8. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26.
9. Мельник М. І. Корупція – корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії). Київ: Юр думка, 2004. 400 с.
10. Кіселичник В. П. Новели у законодавстві України про адміністративну відповідальність за вчинення правопорушень, пов'язаних з корупцією. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2015. № 1. С. 93–100.
11. Про засади запобігання та протидії корупції: Закон України від 11 червня 2009 року № 1506-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1506-17> (дата звернення: 09.06.2025).
12. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 40 (втратив чинність).
13. Про запобігання корупції: Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. № 49 з наступними змінами і доповненнями.
14. Про Вищий антикорупційний суд: Закон України від 07.06.2018 № 2447-VIII. Відомості Верховної Ради. 2018. № 24.
15. Камлик М. І. Корупція в Україні. Київ: Товариство «Знання», КОО, 1998. 187 с.
16. Національне агентство з запобігання корупції, офіційний сайт, стан виконання Державної антикорупційної програми. URL: <https://dap.nazk.gov.ua/> (дата звернення: 09.06.2025).

References

1. Dobrovolskyi O. I. Administrative and Legal Regulation of Anti-Corruption Measures in the State Fiscal Service of Ukraine: PhD Dissertation in Law, Speciality 12.00.07. Kyiv: Open International University of Human Development "Ukraine", 2015. 16 p. [In Ukrainian]

2. Zadyraka N. Yu. Shliakhy stanovlennia antykoruptsiinoho zakonodavstva v Ukraini. Forum prava. 2012. № 2. S. 274-277. [Zadyraka, N. Yu. The Development of Anti-Corruption Legislation in Ukraine. Law Forum, 2012, No. 2, pp. 274–277.] [In Ukrainian]
3. Pro Koordynatsiinyi komitet po borotbi z koruptsiieiu i orhanizovanoiu zlochynnistiu: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26 lystopada 1993 roku № 561/93 [On the Coordinating Committee for Combating Corruption and Organized Crime: Decree of the President of Ukraine No. 561/93 of November 26, 1993] URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/561/93> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
4. Pro orhanizatsiino-pravovi osnovy borotby z orhanizovanoiu zlochynnistiu: Zakon Ukrainy vid 30.06.1993 № 3341-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 35. [On the Organizational and Legal Framework for Combating Organized Crime: Law of Ukraine No. 3341-XII of June 30, 1993. Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1993, No. 35.] [In Ukrainian]
5. Pro borotbu z koruptsiieiu: Zakon Ukrainy vid 05.10.1995 № 356/95-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1995. № 34 (vtratyv chynnist) [On Combating Corruption: Law of Ukraine No. 356/95-VR of October 5, 1995. Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 1995, No. 34 (repealed).] [In Ukrainian]
6. Pro nezadovilnyi stan vykonannia zakhodiv shchodo borotby iz zlochynnistiu: Rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy vid 25 liutoho 1997 roku № 98/97-rp [On the Unsatisfactory Implementation of Measures to Combat Crime: Directive of the President of Ukraine No. 98/97-rp of February 25, 1997.] URL: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/561/93> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
7. Horhan O. L. Istorychni aspekty borotby z koruptsiieiu v Ukraini. Porivnialno-analitychne pravo. № 2. 2015. S. 277-281. [Horgan, O. L. Historical Aspects of the Fight Against Corruption in Ukraine. Comparative and Analytical Law, No. 2, 2015, pp. 277–281] [In Ukrainian]
8. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon vid 05.04.2001 № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 25-26. [Criminal Code of Ukraine: Law No. 2341-III of April 5, 2001. Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2001, Nos. 25–26.] [In Ukrainian]
9. Melnyk M. I. Koruptsiia – koroziiia vlady (sotsialna sutnist, tendentsii ta naslidky, zakhody protydii). Kyiv: Yur dumka, 2004. 400 s. [Melnyk, M. I. Corruption – The Corrosion of Power (Social Essence, Trends and Consequences, Counteraction Measures). Kyiv: Yurydychna Dumka, 2004. 400 p.] [In Ukrainian]
10. Kiselychnyk V. P. Novely u zakonodavstvi Ukrainy pro administratyvnu vidpovidalnist za vchynennia pravoporushen, poviazanykh z koruptsiieiu. Naukovi chasopys Natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. 2015. № 1. S. 93-100. [Kiselychnyk, V. P. Novelties in the Legislation of Ukraine on Administrative Liability for Corruption-Related Offences. Scientific Journal of the National Academy of the Prosecutor's Office of Ukraine, 2015, No. 1, pp. 93–100.] [In Ukrainian]
11. Pro zasady zapobihannia ta protydii koruptsii: Zakon Ukrainy vid 11 chervnia 2009 roku № 1506-VI. [On the Principles of Preventing and Combating Corruption: Law of Ukraine No. 1506-VI of June 11, 2009.] URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1506-17> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]
12. Pro zasady zapobihannia i protydii koruptsii: Zakon Ukrainy vid 07.04.2011 № 3206-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2011. № 40 (vtratyv chynnist). [On the Principles of Preventing and Combating Corruption: Law of Ukraine No. 3206-VI of April 7, 2011. Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2011, No. 40 (repealed).] [In Ukrainian]
13. Pro zapobihannia koruptsii: Zakon Ukrainy vid 14.10.2014 № 1700-VII. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2014. № 49 z nastupnymy zminamy i dopovnenniamy. [On Prevention of Corruption: Law of Ukraine No. 1700-VII of October 14, 2014. Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2014, No. 49, as amended.] [In Ukrainian]
14. Pro Vyshchyi antykoruptsiinyi sud: Zakon Ukrainy vid 07.06.2018 № 2447-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2018. № 24. [On the High Anti-Corruption Court: Law of Ukraine No. 2447-VIII of June 7, 2018. Official Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2018, No. 24.] [In Ukrainian]

15. Kamlyk M. I. Koruptsiia v Ukraini. Kyiv: Tovarystvo «Znannia», KOO, 1998. 187 s. [Kamlyk, M. I. Corruption in Ukraine. Kyiv: «Znannia» Society, KOO, 1998. 187 p.] [In Ukrainian]
16. Natsionalne ahentstvo z zapobihannia koruptsii, ofitsiinyi sait, stan vykonannia Derzhavnoi antykoruptsiinoi prohramy.[National Agency on Corruption Prevention, Official Website, Implementation Status of the State Anti-Corruption Program] URL: <https://dap.nazk.gov.ua/> (accessed: June 9, 2025) [In Ukrainian]